

Nombre autor Leonor Toribio Bernárdez

Orcid 0000-0002-2499-130X

Departamento Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla

Artículo de revista “Un repaso a los recientes pronunciamientos jurisprudenciales respecto del régimen jurídico de los beneficios fiscales asociados al concepto de vivienda habitual

Título en inglés Rules Governing the Exercise of the Option for Joint Taxation

Fuente de publicación, fecha, volumen, nº, lugar de edición, páginas...

Publicado en Carta Tributaria. Revista de Opinión, Nº. 86, 2022. 20 páginas.

ISSN 2443-9843

RESUMEN

El régimen normativo que regula las exenciones y deducciones relacionadas con la vivienda habitual del contribuyente en el IRPF ha sido objeto de análisis por parte de los tribunales en no pocas ocasiones, lo que ha dado lugar a una interesante jurisprudencia que viene a colmar el mencionado régimen, matizando el alcance y contenido del concepto de vivienda habitual y resolviendo algunos aspectos conflictivos en lo relativo a los diversos plazos establecidos a cuyo cumplimiento se somete la efectiva aplicación de aquellas.

Palabras claves: exenciones, deducciones, vivienda habitual, IRPF, jurisprudencia

ABSTRACT

The legal framework that regulates the exemptions and deductions related to the taxpayer's habitual residence in the IRPF has been the object of analysis by the courts on many occasions, which has given rise to an interesting jurisprudence that comes to fill the aforementioned regime, qualifying the scope and content of the concept of habitual residence and resolving some conflicting aspects in relation to the several established deadlines to which the effective application of those is subject to compliance.

Key words: exemptions, deductions, habitual residence, IRPF, jurisprudence